

PROGNOZLASHNING METODIK ASOSLARI

Hafizov Abdulla,
BuxDU magistranti
Ro'ziyev Sobirjon,
BuxDU dotsenti

Annotatsiya: Bugungi kunda prognozlashning, voqea-hodisalarning aloqadorligi hamda ketma-ketliklarini aniqlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Prognozlash davomida uning vazifalari, tamoyillari, metodlari kabilarga amal qilish lozim bo'ladi.

Kalit so'zlar: Prognozlash, oldindan ko'rish, reja, prognozlash vazifalari, prognozlash tamoyillari, prognozlash metodlari, gipoteza, model, ekstrapolyatsiya, protsedura, expert.

Prognozlash, uning vazifalari va tamoyillari.

Prognoz yunoncha so'zidan olingan bo'lib, oldindan ko'ra bilish, bashorat etish ma'nolarni anglatib, kelajakni ilmiy usullar orqali istiqbollash tushuniladi. Prognoz - bu istiqboldagi voqea, hodisalarning ilmiy modeli hisoblanadi, ya'ni kelajakda ob'ektning ehtimoliy holati haqida yoki bu holatga erishishning muddatlari va alternativ yo'llari haqida ilmiy asoslangan fikrlar, mulohazalar. Prognozlash deganda prognozni ishlab chiqish, ya'ni ma'lum bir jarayonning rivojlanish aniq kelajagini maxsus ilmiy tadqiq etishdir.

Prognozashtirish prognozni ishlab chiqish jarayoni. Prognozning axborot bazasi bo'lib hisobotlar (aholining tabiiy va mexanik harakatlarining joriy hisoboti) va maxsus tashkil etilgan statistik kuzatuvlar (aholini ro'yxatdan o'tkazishlar, maxsus tanlama ijtimoiy-demografik tadqiqotlar, aholining turli ro'yxat va kartotekalari) hisoblanadi.

Prognoz rejalarni bajarilishini aniqlash uchun hizmat qiladi. Ammo prognoz tahlillari reja bajarilish yoki bajarilmasligi mumkin bo'lgan oqibatlarni aniqlash va foydalanish imkonini beradi. Prognozlar ob'ektning xarakteri, mazmun mohiyati va prognoz vaqtiga komplekslikning masshtabi va darajasi, ularning darajasiga qarab farqlanadi.

Oldindan aytib berish va ko'rish - bu turli ma'nolarga ega biri biriga yaqin tushunchalardir. Oldindan aytib berish – bu mantiqiy xulosalar asosida sub'ekt yoki ob'ektning kelajakdagi holati haqidagi mulohazalardir. Oldindan ko'ra bilish – bu ob'ektni qonuniy rivojlanishini anglashga asoslangan ob'ektni kelajakdagi holati haqida mulohazalardir.

Oldindan ko'ra bilishning uch shaklini farqlashadi: ilmiy, ilmiy bo'lmagan va empirik. Ilmiy ko'ra bilish tabiat, jamiyat (ob-havo bashoratlari, mamlakat rivojlanishining prognoz iva b.) qonuniy rivojlanishining ilmiy metodlar asosida qurishga asoslangan ilmiy nazariy natijalar hisoblanadi. Ilmiy bo'lmagan oldindan ko'rish real bo'lmagan, o'zaro bog'langan fantastik ko'rish (fol ochish, Nostradamus bashoratlari). Empirik ko'rish insonlarning har kungi tajribalariga asoslanadi (masalan, xalq primetalari).

Ilmiy oldindan ko'ra bilishning uch shakli mavjud: gipoteza, prognoz va reja plan. Gipoteza – bu sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yoki sodir bo'lmaydigan u yoki bu holatni rivojlanishi haqidagi farazlar. Gipoteza darajasida qoida bo'yicha tadqiq etilayotgan ob'ektni rivojlanishi haqidagi miqdor tavsiflari, umumiy qonuniyatlari beriladi. Prognoz – bu ob'ektni kelajakdagi holati haqida, unga erishish muddatlari va alternativ yo'llari haqidagi ehtimol ilmiy asoslangan mulohaza tushuniladi. Gipoteza bilan taqqoslaganda u aniqligi yuqori bo'lgan, nafaqat miqdor balki, sifat tavsiflariga ega. Reja tadqiq etilayotgan holatni, ob'ektni aniq qism voqelikni ko'ra bilish va oldiga qo'ygan maqsadni aniq qo'yishni nazarda tutadi

Prognoz va reja o'rtasidagi farqlari:

- 1) reja direktiv xarakterga ega bo'lsa, prognoz – esa tavsiya etuvchi;
- 2) rejani ishlab chiqishda doim prognoz ishlab chiqilishini talab etadi.

3) prognoz ko'p variantli, reja esa unday emas.

Prognoz va reja ishlab chiqilgandan keyin bir qator aniq chora-tadbirlar, davriboshlanadi. Ko'pincha bu jarayon dasturni ishlab chiqish shaklida amalga oshiriladi.

Dastur – bu maqsadlari va vazifalari aniq shakllangan, bajarilish muddati bo'yicha, moliyalashtirish manbalari va aniq bajaruvchilar kelishilgan xujjat hisoblanadi.

Prognostika – bu prognoz ishlab chiqish qonuniyatlari haqidagi ilm. U istalgan tabiat ob'ektini rivojlanishini prognozlash metodlarini qurish tamoyillarini o'rganadi. Uning predmetiga prognoz tuzish tamoyillari va prognozlash metodlarini qurishni ishlab chiqish bilan bog'liq bo'lgan barcha savollar kiradi.

Prognoz kelajakni tavsiflab berish uchun u yoki bu sohadagi sodir bo'ladigan o'zgarishlardan oldinroq yuradi. Prognoz qilinayotgan ob'ektni rivojlanish tendentsiyalari qancha vaqtliroq topilsa, boshqaruv shunchalik samaraliroq bo'ladi. Amaliyotda prognozning 3 xil turi bor: qisqa muddatli (1 yildan 5 yilgacha), o'rta muddatli (15 yilgacha) va uzoq muddatli (15 yil va undan yuqori).

Hozirgi kunda jadal rivojlanayotgan ilmiy texnika davrida uzoq muddatli prognoz o'z ahamiyatini yo'qotgan. Qo'shma korxonalarda qisqa muddatli prognozlarni 5 yildan ko'p bo'lmagan davr bilan cheklangan holda ishlab chiqishadi. Boshqaruv tizimida prognoz quyidagi muhim vazifalarni bajarilishini ta'minlaydi:

- maqsadlarni aniqlash va prognoz qilinayotgan ob'ektni rivojlanishining ustuvor yo'nalishlarini aniqlash;
- prognoz qilinayotgan ob'ekt rivojlanishi mumkin bo'lgan har bir variantlarni realizatsiyasini ijtimoiy va iqtisodiy natijalarini baholash;
- prognoz qilinayotgan ob'ekt rivojlanish mumkin bo'lgan variantlarni har birini ta'minlash uchun kerak bo'lgan chora-tadbirlarni aniqlash;
- chora-tadbirlar dasturini amalga oshirish uchun kerak bo'ladigan resurslarni baholash.

Boshqarish tizimida ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni prognozlash va vazifalarining turli-tumanligi prognozni qurishni metodlari va har xil sistemalarini qo'llanilishini talab etadi. Har bir prognoz kerakli informatsiyaning olinishi, uning ishonchliligi asoslangan, baholangan, qayta ishlanishi natijasida paydo bo'ladi. Prognoz ishlab chiqish uchun qanday ma'lumotlarni olish – informatsiya tashuvchining tanloviga, uni olish usullariga, tahlil qilinayotgan ob'ekt rivojlanishini baholovchi maxsus hisob-kitoblarga bog'liq.

Boshqaruv tizimida prognoz quyidagi muhim vazifalarni bajarilishini ta'minlaydi:

- maqsadlarni aniqlash va prognoz qilinayotgan ob'ektning rivojlanishining ustuvor yo'nalishlarini aniqlash;
- prognoz qilinayotgan ob'ekt rivojlanishi mumkin bo'lgan har bir variantlar realizatsiyasini ijtimoiy va iqtisodiy natijalarini baholash;
- prognoz qilinayotgan ob'ekt rivojlanishi mumkin bo'lgan variantlarni har birini ta'minlash uchun kerak bo'lgan chora-tadbirlarni aniqlash;
- chora tadbirlar dasturini amalga oshirish uchun kerak bo'ladigan resurslarni baholash.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida prognozlash jarayoniga asoslanadigan asosiy tamoyillar ichida quyidagilarni ajratish mumkin:

- 1) prognozning iolmiy asoslanganligi (tabiat, jamiyat rivojlanishi qonuniyatlarini hisobga olib ilmiy metodla yordamida ishlab chiqish);
- 2) prognozlashning uzluksizligi (mamlakatda, iqtisodiyotda vaziyatlarning o'zgarishini hisobga olib prognoz doimo to'g'rilanib (korrektirovka) turishi kerak);
- 3) istiqbol va joriy prognozlashning muvofiqligi (prognozlash o'zaro bog'liqlikda amalga oshiriladi, lekin ustivorlik istiqbol prognozlashga beriladi);
- 4) prognozlarning kelishilganligi (ishlab chiqilgan prognoz aralash prognozlar bilan o'zaro bog'langan bo'lishi kerak);
- 5) prognozning ko'p variantlilik, alternativlilik (prognozning bir necha variantlari ishlab chiqilishi, vaziyatlarning o'zgarishi holatlarida boshqa variantlardan

foydalanish uchun talab etiladi. Odatda prognozni uch varianti mavjud: optimistik, pessimistik va realistik);

6) asosiy omillarni tanlash (prognozlashda hisob-kitoblarga tadqiq etilayotgan jarayonga ta'sir etuvchi omillar kiritilgan bo'lishi kerak).

Buning dolzarbligi shundaki, iqtisodiy jarayonlarning o'zi murakkab, ko'p omilli va hamma omillarning ta'sirini hisobga olish qiyin);

7) prognoz ishlab chiqishning tizimlilik (prognozlash jarayonini bir tomondan bir butun tizim sifatida, ikkinchi tomondan esa alohida mustaqil bo'limlardan tarkib topgan murakkab tizim sifatida qaralishi);

8) prognozlarning verifikatsiyalanganligi (prognoz bahosi ishonchli va asoslangan bo'lishi kerak);

9) adekvatlilik (prognoz modelining real hayotga, tendentsiyalarga, qonuniyatlarga maksimal yaqin bo'lishi kerak);

10) rentabellik (ishlab chiqilgan prognozdan samarauni ishlab chiqish uchun qilingan xarajatlardan yuqori bo'lishi kerak).

Prognozlash tamoyillari prognozlash modellari va turli metodlarini metodologik yagonaligini ta'minlaydi.

Prognozlash metodlari klassifikatsiyasi.

Tadqiqotning eng muhim metodologik instrumenti bo'lib ishchigipotezalar hisoblanib, qilinayotgan tadqiqot ularni tasdiqlashi yoki inkor etishi kerak. Bunda ikki turdagi gipotezalar kerak bo'ladi:

1) metodologik gipotezalar (instrumental): qo'llanilayotgan uslubiyot ma'lum bir sharoitlarda ishonchli natijalar berishga qodirligiga g'risidagi farazlar);

2) kontseptual gipotezalar (o'rganilayotgan ob'ektning kelajakdagi istalgan yoki kutilgan holati haqidagi farazlar).

Dasturda boshidanoq prognoz asoslanishi davri (restrospetsiya) – o'tmishda va hozirgi kunda boshlang'ich modelni rivojlanish parametrlarining dinamik qatorlari shakllantiriluvchi vaqt bo'lagi vaprognozni oldini olish davri (prospetsiya) – prognoz mo'ljjallangan vaqt bo'lagi belgilab olingan bo'lishi kerak.

Prognoz ma'lumotlarining bir-birini to'ldiruvchi uchta manbaimavjud: tadqiq qilinayotgan jarayonlarni rivojlanish qonuniyatlarinibilishga asoslangan to'plangan tajriba; avvalgi va hozirgi holati yaxshima'lum bo'lgan mavjud tendentsiyalarni rivojlanish qonuniyatlariningekstropolyatsiyasi; kutilayotgan yoki mo'ljallangan sharoitlarga nisbatantadqiq qilinayotgan ob'ektlarning modellarini shakllantirish. Ushbumanbalarga muvofiq ravishda prognozlarni ishlab chiqishning uchta bir-birini to'ldiruvchi usullari (ya'ni bir turdagi usullarning jamlanmasi)mavjud: ekspertlarning bevosita va sirdan, individual va jamoaviy so'rovlariga asoslangan ekspertiza; ekstrapolyatsiya – ob'ektning avvalgi rivojlanishi o'rganish va ushbu rivojlanishning o'tmishdagi va hozirgi kundagi qonuniyatlarini kelajakka ko'chirib o'tish; modellashtirish – o'zgarishlarning mavjud yoki miqyoslari va yo'nalishlari to'g'risidagi bilvosita ma'lumotlar bo'yicha kutilayotgan yoki istalayotgan o'zgarishlarni hisobga olgan holda ob'ektning modelini shakllantirish va tadqiq etish.

Eng samarali prognoz modeli – tenglamalar tizimidir. Modellariningboshqa turlari ham mavjud. Stsenariylar, imitatsiyalar, grafiklar,matritsalar va boshqalar. Prognozlashning keltirilgan usullarining bo'linishi yetarlidarajada shartlidir, chunki amaliyotda ular o'zaro kesishadi va bir-birlarini to'ldiradi. Ularning hech biri o'z-o'zicha prognozningishonchliligi, aniqliligi, uzoqligini ahamiyatli darajasini ta'minlabbera olmaydi.

Eng samarali prognoz modeli – bu tenglamalar tizimidir. Biroq ushbu terminning keng ma'nodagi barcha turdagi modellari katta ahamiyat kasb etadi: stsenariylar, imitatsiyalar, grafiklar, matritsalar, ko'rsatkichlar to'planmasi, grafik tasvirlar va boshqalar.

Prognozlashning keltirilgan usullarining bo'linishi shartlidir, chunki avval aytilganidek amaliyotda ushbu usullar o'zaro kesishadi va bir-birlarini to'ldiradi. Prognoz baholashi muqarrar ravishda o'z ichigaekstrapolyatsiya va modellashtirish unsurlarini qamrab oladi.

Ekstrapolyatsiya jarayoni baholash va modellashtirish unsurlarisiz amalgaoshirilishi mumkin emas. Modellashtirish oldindan baholashni vaekstrapolyatsiyani nazarda tutadi. Ushbu holat uzoq muddat davomidaprognozlashning usullarini mos ravishda tasniflashni qiyinlashtiraredi. Oxirgisini ishlab chiqishni prognozlashning yo'llari, protseduralari, usullari, uslublari, tizimlari, metodologiyasidagi etarli darajadaginoaniqligi ham to'xtatib turar edi, ular ko'pincha birining o'rniga boshqasi ishlatilar yoki ular o'rtasidagi axamiyatli darajadagi farqlanishlar bo'lishiga qaramasdan bir xil hodisalar sifatida ishtirok etar edilar.

Protsedura – operatsiyalarning ma'lum bir jamlanmasini bajarilishini ta'minlovchi bir qator yo'llardir. Usul – murakkab yo'l bo'lib, umumiy holda prognozni ishlab chiqishga yo'naltirilgan oddiy yo'llarning tartibga solingan jamlanmasidir. Uslubiyot – bir yoki ko'pincha bir qator usullarning ma'lum bir birikmasi asosidagi yo'llar, protseduralar, operatsiyalar, tadqiqot qoidalarining tartibga solingan jamlanmasidir. Prognozlash metodologiyasi – prognozlashning usullari, yo'llari, tizimlari haqidagi bilimlar sohasidir. Prognozlash uslubi – prognozni ishlab chiqishning bir xil usullari asosida kelajak haqidagi ma'lumotlarni olish va qayta ishlash. Prognozlash tizimi (“prognozlovchi tizim”) – murakkab hodisalar yoki jarayonlarni prognozlash uchun mo'ljallangan uslubiyotlar, texnik vositalarning tartibga solingan jamlanmasidir. Amaliyotdagi tajriba ko'rsatmoqdagi yuqorida keltirib o'tilgan usullarning xech biri o'z-o'zicha prognozning ishonchliligi, aniqliligi, uzoqligini ahamiyatli darajasinita'minlab bera olmaydi. Biroq ma'lum bir birikma hoida ular yuqoridarajada samarali bo'lishlari mumkin. Boshqarish tizimida ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni modellashtirishva prognozlash vazifalarning turli tumanligi prognozni qurish metodlariva xar hil sistemalarini qo'llanilishini talab qiladi. Har bir prognozkerakli informatsiyaning olinishi, ishonchliligi, asoslanganligi, baholanganligi, qayta ishlanishi natijasida paydo bo'ladi. Prognoz ishlabchiqarish uchun qanday ma'lumotlarni olishni informatsiya

tashuvchiningtanloviga, uni olish usullariga, tahlil qilinayotgan ob'ekt rivojlanishinibaholovchi mahsus hisob kitoblarga bog'liq .

Ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni prognozlashda shartli ravishdametodlarini 3 xil muhim guruhlarga bo'lish mumkin:

1. *Ekstropolyatsiya metodi*

2. *Prognozlashning ekspert baholash metodi*

3. *Modellashtirish metodi*

1. Ekstrapolyatsiya metodining mohiyati shundaki, tahlil qilinayotganob'ektning o'tgan zamonda alohida parametrlarini analiz qilishda hamdao'zgarishlarni keltirib chiqaradigan omillarni tadqiq qilishda jarayonlarnikelajakda shakllantirish yo'llari va rivojlantirish qonuniyatlari haqidaxulosa qilish mumkin. Bu metodda prognozlashda 2 turdagi vazifalarniajratish maqsadga muvofiqdir:

a) dinamik

b) statik analiz vazifalari.

Dinamik vazifada bosh va yagona rivojlanish omili bo'lib vaqt omilihisoblanadi. Bunda prognoz qilinayotgan parametr vaqt davomidagio'zgarishlarni ko'rsatuvchi vaqt qatorlarini ko'rsatuvchi vaqt qatorlarinianaliz qilish asosida tuziladi. Masalan, mehnat resurslarining quvvati, oqimi, potentsialining vaqt davomidagi o'zgarishlari analiz qilinadi.

Prognozlashning dinamik vazifasi prognozlash jarayonini rivojlanishievoluytsion jarayonlarni bo'lishini, asosiy parametrlarni bir tomonlamao'zgarishini talqin qiladi. Bu holatda ob'ekt parametrlarini o'zgarishiniprognozlashda kelajakda uning rivojlanishi retrospektiv amaliyot bilanquriladi.

Prognozlashda ko'proq quyidagi turdagi funktsiyalardan foydalaniladi:

- prognozashtirilayotgan parametr; t- prognoz qilinayotgan davrdagiyil; approksimatsiyalashtiriladigan funktsiyaning hisoblikoeffitsienti.

Prognozlashda ko'pincha chiziqli,eksponentsial, darajali, logorifmikva boshqa funktsiyalar qo'llaniladi.

Prognoz qilinayotgan ob'ekt (parametr) rivojlanishini analitikqo'llanganda vaqt omili mustaqil o'zgaruvchan sifatida ko'rilsa, parametrlarning qiymati esa bu o'zgaruvchanning funktsiyasi sifatida qaraladi. Ammo mehnat resurslarining holati va prognoz qilinayotgan parametrlardagi o'zgarishlarga qanday omillar, yo'nalishlarga va rivojlanishga nimalar ta'sir qilganligiga bog'liq. Parametrning vaqtdagi o'zgarishi ko'pgina omillarning faoliyati natijasi sifatida ko'riladi.

Shuning uchun ham prognoz jarayonida prognozlashtirilayotgan parametrlarining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarga bog'liligini tadqiq qilish zarur. Omillar bo'yicha parametrlarni statistik prognozlashtirish ekstrapolyatsiya deyiladi. U korrelyatsion va regression analiz usullari asosida amalga oshiriladi.

Tendentsiya ekstrapolyatsiyasi prognozlashtirilayotgan ob'ektlarning o'tgan va kelajakda shartlarning, funktsiyalarning va ta'sir qilish printsiplarini bir biriga o'xshashligini ko'rish mumkin. Jadal o'zgaruvchan jarayonlarda prognoz qilish uchun o'zgaruvchan ekstrapolyatsiyaning egiluvchan egri chiziq metodi qo'llaniladi. Bu metodning mazmuni shundaki, unda bitta funktsional yo'nalishda ob'ektning turli avlodi uchun xarakterli bo'lib, berilgan ma'lumotlar bo'yicha prognozlashtirilayotgan parametrlar o'zgarishlarini umumiy tendentsiyasini aks ettiradi.

Tendentsiya - ekstrapolyatsiyasi prognozlashni miqdoriy metodlariga kiradi. Sifat ko'rsatgichlarini prognozlashda, shuningdek statistik model yashtirib bo'lmaydigan ob'ektlarni prognozlashning ekspert baholash metodidan foydalaniladi.

Ekspert metodining mohiyati shundaki, malakali mutahassislarning beradigan bahosi asosida mehnat resurslarining shakllanishi yoki rivojlanishi, ustuvor yo'nalishlari haqida hulosalar qilinadi. Ekspertlar bilan ishning shakliga qarab ekspertizaning individual va kollektiv metodlari farqlanadi.

Ekspertizaning individual metodi har bir ekspert bilan personal ish olib boradi va boshqa fikrlar bilan maslahatlashib ekspert xulosasi beriladi.

1. Cooper, C & Fletcher, J & Fyall, A & Gilbert, D & Wanhill, S. 2008. Tourism principles and practice. 4th edition. Financial Times Management.
2. Cox, B & Koelzer, W. 2004. Internet marketing in hospitality. Prentice Hall.
3. Howes, L. 2015. Five online marketing strategies for a tight budget. <https://www.entrepreneur.com/article/226146> Accessed 9.7.2016.
4. Khan, J. 2011. Social media marketing in the hospitality industry: The role of benefits in increasing brand community participation and the impact of participation on consumer trust and commitment toward hotel and restaurant brands. <http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article> Accessed 5.7.2016.
5. Khan, J. 2015. The six-step online marketing strategy every small business should follow in 2015. <http://www.problogger.net/the-6-step-online-marketing-strategy-every-small-business-should-follow-in-2015/> Accessed 9.7.2016.
6. Middleton, V & Fyall, A & Morgan, M. 2009. Marketing in travel and tourism. 4th edition. Routledge.
7. Page, S. 2009. Tourism management, managing for change. 3rd edition. Oxford.
8. Saravanakumar, M & SuganthaLaksmi, T. 2012. Social media marketing. <http://www.lifesciencesite.com>
9. Veal, A. 2006. Research methods for leisure and tourism. 3rd edition. Prentice Hall. https://books.google.fi/books?vid=9780750686938&redir_esc=y&hl=en
10. M Morgan Robert and D. Hunt Shelby 1994 The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing. https://www.jstor.org/stable/1252308?seq=1#page_scan_tab_contents

11. Marketing school. 2012. Community marketing. <http://www.marketing-schools.org/types-of-marketing/community-marketing.html>
12. Steimle Josh. Content marketing. <http://www.forbes.com/sites/joshsteimle/2014/09/19/what-is-content-marketing/#c2a0c231d700>
13. The Internet marketing academy: Developing an Internet marketing strategy. 2011. <http://web.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/developing-an-internet-marketing-strategy.pdf> Accessed 05.07.2016.
14. Burks Glenn. 2013. Network Marketing. <http://www.network-marketing-works.com/whatisit.htm>
15. Walker, T. Online marketing strategist. 2010. The 14 types of online marketing. <http://tommy.ismy.name/14-types-of-online-marketing/#.V-KOsyh97IU> Accessed 15.07.2016.